

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 6)

2025

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахророва (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабоев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdulkadirova N.B., Uralov Sh.M. SOME CLINICAL MANIFESTATIONS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....	5
2. Атаева М.С., Мавлонова Н. И. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.....	9
3. Ashurova M.J., Garifulina L. M. SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D DEFITSITI HOLATLARINI ANIQLASH.....	14
4. Ганиев А.Г., Санакулов А.Б. ЭРТА ЁШ БОЛАЛАРДА АТОПИК ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИНИ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИНИ ЭРТА НАМОЁН БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	17
5. Гойибова Н.С., Гарифуллина Л.М. УГЛЕВОДНО-ЛИПИДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ЕГО СВЯЗЬ С ПРОТЕИНУРИЕЙ У ДЕТЕЙ С АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ.....	21
6. Гуламов О.М., Азизов Т.А., Ахмедов Г. К., Ачилов М. Т. ПИЩЕВОДНЫЕ АНАСТОМОЗЫ ПРИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ.....	25
7. Давлатов С. С. ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УСЕЧЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ.....	29
8. Закирова Б. И., Хусайнова Ш.К., Хакимова Ф.Ш. РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ДЕТЕЙ ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ.....	34
9. Исламова Д.С., Ибрагимова Ю.Б. ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	37
10. Рузибоев С.А., Амонов Х.Р., Мардонов В.Н., Ахмедов Ш.Х. ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ.....	41
11. Рузибоев С.А., Амонов Х.Р., Мардонов В.Н., Ахмедов Ш.Х. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ГАСТРЭКТОМИИ.....	47
12. Файзуллаева Х.Б. ГИПОКСИЯ БИЛАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ОШҚОЗОН-ИЧАК ТИЗИМИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАР ТАХЛИЛИ ВА КАТАМНЕЗ.....	52
13. Shavazi N.M., Ibragimova M.F. IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN CHILDREN.....	56
14. Шеховцов С.А., Атоева М.О. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ FiLAC НА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С КОРОТКИМИ И СЛОЖНЫМИ СВИЩАМИ ПРЯМОЙ КИШКИ.....	59
15. Шодикулова Г.З., Гуломов Ж.И БИРИКТИРУВЧИ ТЎКИМА ДИСПЛАЗИЯСИ ФОНИДА ЮРАК РИТМИ БУЗИЛИШЛАРИ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК- ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАР.....	62

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Атаева Мухиба Сайфиевна

Старший преподаватель кафедры педиатрии №1 и неонатологии
Самаркандского государственного медицинского университета
Самарканд, Узбекистан

Мавлонова Наргиза Ихтиёр кизи

Студентка 601 группы педиатрического факультета
Самаркандского государственного медицинского университета
Самарканд, Узбекистан

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14901826>

АННОТАЦИЯ

Боль затрагивает миллионы людей по всему миру, ухудшает настроение, социальную и профессиональную жизнь и часто трудно поддается лечению. Появляется все больше доказательств того, что ось микробиота-кишечник-мозг играет ключевую роль в развитии и модуляции центральной нервной системы (ЦНС) и желудочно-кишечных функций. Функциональные желудочно-кишечные расстройства встречаются почти у половины здоровых младенцев, при этом колики и срыгивания имеют высокую распространенность в первые месяцы жизни и в отдельных группах населения. В последующем возрасте ФЖКР часто ставят под угрозу качество жизни затронутых детей и их родителей, с потенциальными краткосрочными и долгосрочными последствиями для благополучия всей семьи. Во многих исследованиях сообщалось об уменьшении боли в животе у детей с младенческими коликами и СРК при назначении определенных штаммов пробиотиков, как указано в описании. Однако ряд ограничений (например, неоднородность исследований, небольшой размер выборки, различные штаммы, различные варианты лечения) затрудняют оценку эффективности пробиотиков при боли в животе у детей.

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, пробиотики, колика, функциональные желудочно-кишечные расстройства.

Atayeva Muhiba Sayfiyevna

1-son pediatriya va neonatologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Mavlonova Nargiza Ixtiyor qizi

Pediatriya fakulteti 601-guruh talabasi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

BOLALARDA OSHQOZON-ICHAKDAGI FUNKSIONAL BUZILISHLAR

ANNOTATSIYA

Og'riq butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarga ta'sir qiladi, kayfiyatni, ijtimoiy va professional hayotni buzadi va ko'pincha davolashga qiyin beriladi. Mikrobiota-ichak-miya o'qi markaziy asab tizimi (MAT) va oshqozon-ichak funktsiyalarining rivojlanishi va modulyatsiyasida asosiy rol o'ynashi haqida ko'plab dalillar mavjud. Funktsional oshqozon-ichak kasalliklari sog'lom chaqaloqlarning deyarli yarmida uchraydi, ichak kolikasi va regurgitatsiya hayotning birinchi oylarida va aholining ayrim guruhlarida yuqori darajada tarqalgan. Keyinchalik kattaroq yoshda OSHIFB ko'pincha zararlangan bolalar va ularning ota-onalarining hayot sifatini buzadi, bu butun oilaning farovonligi uchun qisqa va uzoq muddatli potensial oqibatlariga olib keladi. Ko'pgina tadqiqotlar, ta'riflanganidek, probiyotiklarning o'ziga xos shtammlari berilganda, chaqaloqlar ichak kolikasi va ichaklarning qo'zg'alangan sindromi bilan og'rigan bolalarda qorin og'rig'ining kamayishi haqida ma'lumot berilgan. Biroq, bir nechta cheklovlar (masalan, tadqiqotlarning geterogenligi, tanlovning kichik hajmi, turli shtammlar, turli xil davolash usullari) bolalarda qorin og'rig'i uchun probiyotiklarning samaradorligini baholashni qiyinlashtiradi.

Kalit so'zlar: qo'zg'alangan ichak sindromi, disbakterioz, probiyotiklar, kolika, oshqozon-ichak traktining funktsional buzilishlari.

Atayeva Mukhiba Sayfiyevna

Senior Lecturer of the Department of
Pediatrics No. 1 and Neonatology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Mavlonova Nargiza Ikhthiyor kizi

Student of the 601 group of the

FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS IN CHILDHOOD

ABSTRACT

Pain affects millions of people worldwide, impairing mood, social, and professional life, and is often difficult to treat. Increasing evidence suggests that the microbiota-gut-brain axis plays a key role in the development and modulation of the central nervous system (CNS) and gastrointestinal functions. Functional gastrointestinal disorders (FGIDs) occur in almost half of healthy infants, with colic and regurgitation being highly prevalent during the first months of life and in certain populations. At later ages, FGIDs often compromise the quality of life of affected children and their parents, with potential short- and long-term consequences for the well-being of the entire family. Many studies have reported a reduction in abdominal pain in children with infantile colic and IBS when specific probiotic strains are administered, as described. However, several limitations (e.g., heterogeneity of studies, small sample sizes, different strains, and varying treatment protocols) make it difficult to assess the effectiveness of probiotics for abdominal pain in children.

Keywords: irritable bowel syndrome, dysbiosis, probiotics, colic, functional gastrointestinal disorders.

Боль затрагивает миллионы людей по всему миру, ухудшает настроение, социальную и профессиональную жизнь и часто трудно поддается лечению. Появляется все больше доказательств того, что ось микробиота-кишечник-мозг играет ключевую роль в развитии и модуляции центральной нервной системы (ЦНС) и желудочно-кишечных функций [1,2,10].

Взаимодействие микробиоты, кишечника и мозга может модулировать восприятие стресса и боли, а также афферентные сенсорные пути, тем самым играя решающую роль в контроле поведения и различных нейropsychиатрических расстройств [3,14].

Изменение микробиоты кишечника (дисбактериоз) было продемонстрировано во многих состояниях, при которых боль является ключевым проявлением. Таким образом, вероятная корреляция между изменениями микробиоты кишечника и функциональными желудочно-кишечными расстройствами (ФЖКР) может обеспечить профилактические и терапевтические возможности для взрослых и детей [4,15,18]. Фактически, диетические вмешательства и пробиотики могут изменять состав и функцию микробиоты кишечника, потенциально обеспечивая полезный подход при нескольких желудочно-кишечных заболеваниях [7].

Многие исследования показали, что пробиотики могут обладать как питательными, так и иммуномодулирующими свойствами, и что они потенциально полезны для профилактики и лечения многочисленных кишечных расстройств, связанных с изменениями в микробиоте кишечника, вызванными различными факторами (например, диетой, антибиотиками, образом жизни). Кроме того, было показано, что определенные штаммы пробиотиков способны влиять на кишечную микробиоту, обладают противовоспалительными свойствами и модулируют висцеральную гиперчувствительность, тем самым улучшая управление болью в животе.

Микробиота кишечника представляет собой набор симбиотических микроорганизмов, которые сосуществуют с организмом человека, обеспечивая генетические и метаболические субстраты, основополагающие для питания и гомеостаза человека. Тем не менее, дисбаланс этих сложных взаимоотношений между микробиотой, кишечником и мозгом может изменить как центральные, так и периферические пути, связанные с восприятием и проявлением боли.

В то время как патогенез и восприятие соматической боли достаточно хорошо изучены, висцеральная боль и ее патогенетические механизмы до конца не изучены, поэтому адекватное терапевтическое вмешательство представляет собой сложную задачу.

Микробиота кишечника может модулировать восприятие висцеральной боли и ноцицепцию и представляет важную корреляцию с висцеральной функцией и автономными и эмоциональными реакциями. Таким образом, микробиота кишечника может представлять собой возможную цель для новых терапевтических стратегий против висцеральной и абдоминальной боли. Некоторые факторы, такие как диета, пребиотики и пробиотики, могут модулировать микробиоту кишечника, таким

образом представляя возможную роль в управлении болью и общем благополучии [5,22].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет пробиотики как «живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах приносят пользу для здоровья хозяина». Примечательно, что для того, чтобы быть определенными как таковые, они должны продемонстрировать научно обоснованные эффекты для здоровья [8,16,20].

Пробиотики, по-видимому, полезны для профилактики и/или лечения многих желудочно-кишечных расстройств, таких как инфекционная и антибиотико-ассоциированная диарея, язвенный колит, младенческие колики, синдром раздраженного кишечника (СРК) и функциональная боль в животе. Они взаимодействуют с человеческим хозяином по-разному и на разных уровнях: слизистые и эпителиальные слои, собственная пластинка, лимфоидная ткань, ассоциированная с кишечником.

Активность пробиотиков специфична для штамма и вида и может меняться в зависимости от физиологии и пищевых привычек разных субъектов. Конкретные пробиотики могут напрямую воздействовать на моторику кишечника и барьерные функции, пищеварение хозяина, иммунные реакции, ноцицепцию, метаболизм, поведение и состав микробиоты [9,21,24].

Функциональные желудочно-кишечные расстройства у детей

Функциональные желудочно-кишечные расстройства (ФЖКР) представляют собой изменчивый набор хронических или рецидивирующих желудочно-кишечных симптомов без основного органического заболевания. Согласно Римским критериям IV, они представляют собой нарушения взаимодействия мозга и кишечника, характеризующиеся различными желудочно-кишечными симптомами, связанными с нарушениями моторики, висцеральной гиперчувствительностью, изменениями иммунной и слизистой функций, изменениями микробиоты кишечника и нарушениями обработки ЦНС [11,23].

Функциональные желудочно-кишечные расстройства встречаются почти у половины здоровых младенцев, при этом колики и срыгивания имеют высокую распространенность в первые месяцы жизни и в отдельных группах населения. В последующем возрасте ФЖКР часто ставят под угрозу качество жизни затронутых детей и их родителей, с потенциальными краткосрочными и долгосрочными последствиями для благополучия всей семьи [12,30].

Колики у младенцев

Согласно Римским критериям IV, младенческие колики — это ФЖКР, определяемое как «приступы раздражительности, беспокойства или плача, которые начинаются и прекращаются без видимой причины у детей младше 4 месяцев и не сопровождаются задержкой развития». Эти эпизоды должны длиться 3 или более часов в день и возникать не реже 3 дней в неделю в течение как минимум 1 недели.

Младенческая колика представляет собой самокупирующееся состояние, но продолжает оставаться основной причиной беспокойства для родителей и стресса для младенцев. Недавно крупное итальянское перспективное исследование, в котором принимали участие младенцы с рождения и наблюдали до 1 года

жизни, показало высокую частоту колик (50,7%), особенно выраженную у младенцев, родившихся недоношенными, с низкой массой тела при рождении или подвергшихся воздействию антибиотиков в перинатальном периоде [14,20].

Следует отметить, что младенцы, страдающие от младенческих колик, более склонны к развитию ФЖКР, связанных с болью в животе, в более позднем возрасте. Более того, младенческие колики были связаны с многочисленными визитами к врачу и вмешательствами, лишением сна у родителей, депрессией, тревогой и истощением, а также снижением производительности труда. Возникновению колик способствуют несколько факторов, такие как генетические факторы, ранние стрессовые события или травмы, изменения моторики кишечника, висцеральная гипералгезия, воспаление кишечника, микробиота кишечника, психосоциальные факторы, изменение родительского поведения.

В последние десятилетия были предприняты различные попытки предотвратить и лечить младенческие колики, но без убедительных результатов. Пробиотики широко предлагались для лечения младенческих колик, хотя точный механизм их действия при этом расстройстве остается плохо изученным [16,18].

На сегодняшний день существует лишь несколько рекомендаций по сокращению эпизодов чрезмерного плача у новорожденных с коликами. Было испробовано несколько препаратов для предотвращения младенческих колик, например, спазмолитические молекулы (например, дицикломин), но поскольку они могут вызывать серьезные побочные эффекты вплоть до комы, их использование у младенцев не допускается. У младенцев с коликами есть интересные различия в микробиоте кишечника по сравнению с младенцами без колик.

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование было проведено Савино и соавторами для проверки эффективности перорального приема смеси *Bifidobacterium longum* СЕСТ7894 (КАВР042) и *Pediococcus pentosaceus* СЕСТ8330 (КАВР041) (1×10^9 колониеобразующих единиц) при младенческих коликах. Время плача/беспокойства и частота эпизодов плача/беспокойства были значительно ниже в группе пробиотиков по сравнению с группой плацебо на 7, 14 и 21 день. Кроме того, у младенцев, принимавших пероральные пробиотики, наблюдалась более низкая частота стула/день по сравнению с субъектами, принимавшими плацебо [23,27].

В 2018 году Балдассарре и соавторы провели рандомизированное контролируемое исследование с участием доношенных детей, находящихся на грудном вскармливании, с использованием специального пробиотического препарата с несколькими штаммами (*Vivomixx*): масляной суспензии триглицеридов средней цепи с четырьмя различными штаммами лактобацилл (*L. Paracasei* DSM 24733, *L. plantarum* DSM 24730, *L. acidophilus* DSM 24735 и *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus* DSM 24734), тремя штаммами бифидобактерий (*B. longum* DSM 24736, *B. breve* DSM 24732 и *B. infantis* DSM 24737) и одним штаммом *Streptococcus thermophilus* DSM 24731. Ожидаемая доза составляла десять капель исследуемого продукта, что соответствует 5 миллиардам колониеобразующих единиц (КОЕ) этого многоштабного препарата. Общее среднее количество минут плача в течение всего исследования (21 день) было намного ниже, а качество жизни семьи на 14-й и 21-й день было лучше в группе пробиотиков, чем в группе плацебо, со статистически значимой разницей. Никакой разницы между группой пробиотиков и группой плацебо в отношении консистенции стула, дефекации и роста не выявлено. И пробиотики, и плацебо хорошо переносятся, и не было никаких побочных эффектов [15,22,28].

Ранее Роос и др. провели РКИ, в котором они оценили стул младенцев с коликами после приема *L. reuteri* DSM17938 или плацебо, обнаружив значительную корреляцию между уменьшением симптомов и увеличением *Bacteroidetes*. В этой связи недавний метаанализ показал, что младенцы с коликами, которым добавляли *L. reuteri* DSM179389, демонстрировали более короткую продолжительность плача и беспокойства. Однако роль пробиотиков у детей, находящихся на искусственном

вскармливании, страдающих коликами, требует дополнительных исследований [2,4,30].

Синдром раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) является ФГИР, характеризующимся связью боли в животе с изменениями в привычках кишечника (диарея или запор), и этиопатогенез которого остается неясным. Было высказано несколько предположений о влиянии таких факторов, как висцеральная гиперчувствительность, изменения микробиоты желудочно-кишечного тракта и хроническая иммунная активация, приводящая к легкому воспалению слизистой оболочки [5,13,20].

Согласно биопсихосоциальной модели, сочетание факторов (например, генетическая предрасположенность, ранние неблагоприятные события или травмы, психологические факторы, желудочно-кишечные инфекции) вызывает изменения в энтеральной нервной системе, что приводит к изменениям в моторике желудочно-кишечного тракта, сенсорике, барьерной функции слизистой оболочки и секреторных реакциях. На сегодняшний день не существует специфических методов лечения СРК, но пробиотики давно предложены для изменения микробиоты желудочно-кишечного тракта, для модуляции висцеральной гиперчувствительности и для уменьшения воспалительного состояния, тем самым улучшая симптомы и упрощая боль.

В систематическом обзоре и метаанализе 2014 года было обнаружено, что *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 (LGG), *L. reuteri* DSM 17 938 и VSL#3 более эффективны, чем плацебо, в облегчении функциональной боли в животе и СРК в детском возрасте. Также вероятно, что влияние пробиотиков на снижение кишечной проницаемости играет определенную роль, в дополнение к возможному влиянию на ось кишечник-мозг.

Интересно, что прием *L. reuteri* DSM 17938 может иметь длительный эффект, поскольку его благоприятное воздействие на интенсивность боли в животе сохраняется даже после прекращения приема [2,5,22].

Исследование 2017 года также показало, что *L. reuteri* DSM 17938 был лучше, чем плацебо, в улучшении нормальной активности детей с СРК и их родителей. Систематический обзор и метаанализ в 2020 году пришли к выводу, что этот пробиотик способен снижать восприятие боли у детей с функциональной болью в животе. Кроме того, LGG показал лучшую эффективность, чем плацебо, как у детей с функциональной болью в животе, так и у детей с СРК. Хотя, как мы видели, определенные штаммы пробиотиков, по-видимому, уменьшают боль, связанную с СРК, с точки зрения профилактики желудочно-кишечных расстройств у детей обзор 2019 года пришел к выводу, что недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать их использование для профилактики каких-либо функциональных желудочно-кишечных расстройств [7,14,21].

Подводя итог данным о пробиотиках при СРК у детей, можно сказать, что некоторые специфические штаммы или многоштабные препараты пробиотиков продемонстрировали эффективность и поэтому могут рассматриваться в качестве потенциального терапевтического варианта, также принимая во внимание их превосходный профиль безопасности и весьма ограниченный терапевтический арсенал. Однако из-за неоднородности дизайна исследований и нехватки рандомизированных клинических испытаний, доступных в педиатрическом возрасте, существует очевидная необходимость в более крупных плацебо-контролируемых испытаниях для получения убедительных доказательств, позволяющих рекомендовать назначение пробиотиков при СРК в педиатрическом возрасте.

Запор

Согласно Римским критериям IV, запор является одним из наиболее распространенных функциональных желудочно-кишечных расстройств в детской популяции и часто сопровождается болями в животе.

Основным патогенным механизмом запора является нерегулируемая или недостаточная пропульсивная моторика

толстой кишки, а длительный застой фекалий может влиять на микробиоту кишечника, еще больше ухудшая его моторику. Существует несколько терапевтических вариантов для лечения запоров: добавки с клетчаткой, осмотические агенты, слабительные; но их эффект не всегда оптимален, и их длительное применение сталкивается с трудностями как у детей, так и у их родителей. Поэтому пробиотики были опробованы как потенциально полезная и безопасная альтернатива для этого состояния. Фактически, считается, что пробиотики улучшают перистальтику и уменьшают кишечный стаз путем изменения микробиоты кишечника, увеличения выработки лактата и короткоцепочечных жирных кислот и снижения pH просвета [18,24,27].

Хотя было показано, что некоторые штаммы (например, *L. casei* ghamnosus Lcr35) уменьшают прохождение твердого стула, никаких доказательств эффективности в отношении частоты дефекации, недержания кала и болей в животе не было продемонстрировано. Различные систематические обзоры и метаанализы пришли к выводу, что нет достаточных доказательств для систематической рекомендации пробиотиков по этому показанию. Также Европейское (ESPGHAN) и Североамериканское (NASPGHAN) общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания не рекомендуют пробиотики при лечении функциональных запоров у детей.

Как и в случае с другими состояниями, было бы полезно стандартизировать критерии, определения и результаты для оценки терапевтического действия пробиотиков в больших и однородных детских популяциях.

Гастроэзофагеальный рефлюкс

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) представляет собой комплекс симптомов, которые ухудшают качество жизни или вызывают осложнения, вызванные ретроградным потоком желудочного содержимого в пищевод и дыхательные пути, согласно определению Всемирной гастроэнтерологической организации.

Среди широкого спектра проявлений ГЭРБ может вызывать изжогу и боли в эпигастрии или за грудиной. Распространенность варьируется от 8 до 33% в зависимости от возрастной группы, страны, отбора пациентов и диагностических критериев. В настоящее время ингибиторы протонной помпы (ИПП) являются

препаратами первого выбора для лечения ГЭРБ, однако длительное применение ИПП может изменить популяцию кишечных бактерий и подовать барьер желудочной кислоты, вызывая дисбактериоз, который может способствовать возникновению боли в животе. Определенные штаммы пробиотиков могут снижать неблагоприятное воздействие ИПП на микробиоту кишечника, хотя их воздействие на пациентов с диспепсией и симптомами ГЭРБ не было должным образом изучено, а имеющихся данных об эффективности недостаточно для представления каких-либо рекомендаций.

В 2017 году Ванденплас и др. показали, что синбиотическая детская смесь, дополненная *B. lactis* и фруктоолигосахаридами, привела к снижению частоты ежедневных срыгиваний. Определенные пробиотические штаммы, в частности *L. reuteri* DSM17938, могут улучшить функциональные симптомы пищевода и желудка, способствуя опорожнению желудка и уменьшению количества эпизодов регургитации в день [14, 25].

Дополнительные исследования с большим числом младенцев и четко определенными конечными точками могут прояснить возможную роль пробиотиков при ГЭРБ, которая в настоящее время в лучшем случае неясна.

ВЫВОДЫ:

Болезненные состояния сильно инвалидируют в любом возрасте, но часто их трудно лечить. Боль является одним из наиболее распространенных симптомов у детей с дисфункцией кишечного барьера, дисбактериозом, воспалением слизистой оболочки и нарушением моторики. Микробиота кишечника, по-видимому, играет центральную роль во многих аспектах здоровья и болезней человека. Различные факторы, включая гены, стресс, диету, антибиотикотерапию, инфекции, события раннего периода жизни и образ жизни, могут изменять состав микробиоты; поэтому вполне возможно, что правильно подобранные пробиотики могут обратить вспять этот пагубный эффект [11,30].

Во многих исследованиях сообщалось об уменьшении боли в животе у детей с младенческими коликами и СРК при назначении определенных штаммов пробиотиков, как указано в описании. Однако ряд ограничений (например, неоднородность исследований, небольшой размер выборки, различные штаммы, различные варианты лечения) затрудняют оценку эффективности пробиотиков при боли в животе у детей.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Baldassarre M, Di Mauro A, Tafuri S, Rizzo V, Gallone M, Mastromarino P и др. Эффективность и безопасность пробиотической смеси для лечения младенческих коликов: двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование с использованием ПЩР в реальном времени и метаболомного анализа на основе ЯМР. Питательные вещества. (2018) 10:195. Doi: 10.3390/nu10020195
2. Enck P, Aziz Q, Barbara G, Farmer AD, Fukudo S, Mayer EA и др. Синдром раздраженного кишечника. Nat Rev Dis Primer. (2016) 2:16014. Doi: 10.1038/nrdp.2016.14
3. Ford AC, Harris LA, Lacy BE, Quigley EMM, Moayyedi P. Систематический обзор с метаанализом: эффективность пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков и антибиотиков при синдроме раздраженного кишечника. Aliment Pharmacol Ther. (2018) 48:1044–60. Doi: 10.1111/apt.15001
4. Holtmann GJ, Ford AC, Talley NJ. Патофизиология синдрома раздраженного кишечника. Lancet Gastroenterol Hepatol. (2016) 1:133–46. Doi: 10.1016/S2468-1253(16)30023-1
5. Indrio F, Di Mauro A, Riezzo G, Cavallo L, Francavilla R. Младенческие колики, срыгивания и запоры: раннее травматическое воздействие на развитие функциональных желудочно-кишечных расстройств у детей? Eur J Pediatr. (2015) 174:841–2. Doi: 10.1007/s00431-014-2467-3
6. Komilzonovich M. I. CLINICAL, LABORATORY AND INSTRUMENTAL FEATURES OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN FREQUENTLY ILL CHILDREN //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 8. – С. 29-32.
7. Komilzonovich M. I. OPTIMIZATION OF TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN //International journal of scientific researchers (JSR) INDEXING. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 642-646.
8. Komilzonovich M. I. RISK FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF GASTRODUODENAL PATHOLOGY IN CHILDREN //children. – Т. 1. – №. 3. – С. 5.
9. Komilzonovich M. I. STUDYING THE PHARMACOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE DRUG" ADVANTAN" ON THE COURSE OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 239-241.
10. Атаева М. С., Ахмедова Д. Ю., Ибрагимова М. Ф. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МОНТЕЛУКАСТ У ДЕТЕЙ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 23-28.
11. Атаева М. С., Мамаризаев И. К., Рустамова Ю. М. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ С МИОКАРДИТАМИ У ДЕТЕЙ //Journal of cardiorespiratory research. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 48-51.

12. Закирова Б. И. И др. Пищевая аллергия у детей //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 4. – С. 76.
13. Закирова Б. И., Хусаинова Ш. К. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 2.
14. Закирова Б. И., Хусаинова Ш. К., Азимова К. Т. Кишечный дисбиоз у детей с пищевой аллергией //журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1.
15. Закирова Б. И., Хусаинова Ш. К., Миркомилова Г. М. FOOD ALLERGY IN CHILDREN //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
16. Закирова Б. И., Хусаинова Ш. К., Миркомилова Г. М. FOOD ALLERGY IN CHILDREN //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
17. Ибрагимова М., Закирова Б., Атаева М. Течение рецидивирующего ларинготрахеита у детей на фоне атопии //Инновационные подходы к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза и неспецифической респираторной патологии у взрослых и детей. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 34-34.
18. Мамаризаев И. К. FEATURES OF THE COURSE, MORPHO-FUNCTIONAL AND CLINICAL-INSTRUMENTAL INDICATORS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA WITH MYOCARDITIS IN CHILDREN //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2024. – Т. 5. – №. 2.
19. Мамаризаев И. К. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ //ILM FAN XAVARNOMASI. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 320-325.
20. Мамаризаев И. К. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ //ILM FAN XAVARNOMASI. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 320-325.
21. Мамаризаев И. ФАКТОРЫ РИСКА ЗАДЕРЖКИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ //Medicine, pedagogy and technology: theory and practice. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 56-62.
22. Рустамов М. Р. И др. Хронические гастродуоденальные патологии у детей с атопическим дерматитом //Научные исследования. – 2021. – №. 1 (36). – С. 49-50.
23. Рустамов М. Р. И др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОБАВИТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
24. Рустамов М. Р., Лим М. В., Атаева М. С. ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ ЗЕРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 1.
25. Рустамов М., Ибрагимова М., Хусаинова Ш. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЙ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ //Международный журнал научной педиатрии. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 40-43.
26. Хусаинова Ш. К. ГЕНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВОВ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 173-175.
27. Шавазы Н. И др. Частота встречаемости и течение атопического дерматита у детей //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 48-50.
28. Шавазы Н. М., Атаева М. С. Риск ожирения у детей и подростков //Вопросы науки и образования. – 2022. – №. 4 (160). – С. 53-56.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000